

Wirkungsorientiertes Forschungsmanagement: Ein Ebenenmodell

Erklärung und Reflexionsfragen

Ziele der Handreichung

1. **Unterstützung**, um wissenschaftliche und gesellschaftliche Wirkungsplanung und -analyse frühzeitig, strategisch und systematisch in Forschungsprozesse zu integrieren
2. **Sensibilisierung** für die Komplexität und Vielfalt möglicher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Wirkungen
3. **Bereitstellung** ausgewählter Reflexionsfragen, die neue Perspektiven eröffnen und Wirkungsorientierung sowie wirkungsrelevantes Handeln praxisnah fördern

Für wen ist diese Handreichung?

1. **Forscher*innen und Personen im Forschungsmanagement von Institutionen und Projekten:** Akteur*innen, die Projekte leiten und koordinieren, sollen befähigt werden, das Thema Wirkung besser zu verstehen und Wirkungsmanagement (inkl. Wirkungserfassung / -analyse) in ihre tägliche Arbeit zu integrieren.
2. **Entscheidungsträger*innen im Forschungsmanagement:** Sie sollen befähigt werden, partizipative und transdisziplinäre (TD) Projekte nicht nur als Mittel zum Wissenstransfer zu betrachten, sondern diese Projekte als aktive Mit-Gestalter*innen strategischer Ausrichtung von Institutionen zu positionieren, um den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.

Wirkungsorientierung in partizipativer und transdisziplinärer Forschung

Wirkung ist eine Veränderung, die aus fortlaufenden Aushandlungen zwischen verschiedenen Akteur*innen, Interessen und Kontexten besteht. Wirkungsplanung und -analyse sollten ein integrierter Teil der strategischen Arbeit der Forschungseinrichtungen und der Forschungsprojekte sein, die nicht nur rückblickend, sondern von Anfang an iterativ stattfindet. Datenerhebung und Analyse entstehen im Austausch mit akademischen und nicht-akademischen Partner*innen und spiegeln deren Perspektiven, Lernprozesse und Handlungslogiken wider. Es rücken dabei **Wirkungsprozesse, -potenziale und -hindernisse** ins Zentrum. Ziel ist es, die Bedingungen, unter denen Wirkung entstehen kann, systematisch zu erfassen und kritisch zu reflektieren. Dies ist die Grundlage dafür, um realistisch umsetzbare Wirkung anzustreben

und laufend zu prüfen, sodass Projekt- bzw. Organisationsstrategien rechtzeitig angepasst werden können.

Transdisziplinäre und partizipative Projekte, in denen hauptamtliche Forscher*innen mit gesellschaftlichen Akteur*innen zusammenarbeiten, entstehen und entwickeln sich in einem dynamischen sozialen, politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld. Sie sind gleichzeitig in mehrere institutionelle Strukturen eingebettet, denn Organisationen folgen eigenen Routinen, Richtlinien, Agenden, temporären Zyklen und wirtschaftlichen Logiken. Zudem wird von diesen Projekten erwartet, dass sie diese organisatorischen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen mitgestalten oder gar transformieren. **Diese doppelte Verortung macht deutlich: Wirkung ist in TD-Projekten keine lineare Größe**, sondern das Ergebnis komplexer Wechselwirkungen zwischen Projektlogik, institutionellem Rahmen und gesellschaftlichen Kontexten.

Das **Ebenenmodell** unterscheidet analytisch vier Ebenen, auf denen jeweils Faktoren identifiziert werden können, die die Wirkungsentfaltung begünstigen oder behindern. Diese Ebenen sind dynamisch miteinander verflochten. Ihre Wechselwirkungen prägen die Handlungslogik im Projektalltag sowie das Verständnis von Wirkung und dessen Entstehung oder Behinderung. Wirkungsorientierung findet auf zwei der vier Ebenen statt: der **Projektebene** und der **institutionellen Ebene**. Durch operatives Planen und Handeln werden Prozesse gestaltet und strategisch ausgerichtet (normative Orientierung), beeinflusst von **forschungspolitischen** und **gesellschaftlichen Rahmenbedingungen**.

Das Forschungsmanagement auf den verschiedenen Ebenen erkennt unterschiedliche Zeithorizonte an. Während auf der Projektebene die Laufzeit klar definiert ist, richtet sich die Orientierung auf der institutionellen und forschungspolitischen Ebene nach Förderlogiken der Legislaturperioden oder Zeithorizonten langfristiger gesellschaftlicher Veränderungen. Die Einrichtung von einem projektübergreifenden institutionellen Orientierungsrahmen für wirksame Forschung kann die Wirkungsorientierung unterstützen. **Aushandlungsprozesse zwischen der Projektebene und der institutionellen Ebene** ermöglichen die Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen für die Wirkungsentfaltung.

Abbildung 1: Modell des wirkungsorientierten Forschungsmanagements mit vier Ebenen (dargestellt als konzentrische Kreise) und vier wirkungsrelevanten Elementen (dargestellt als Puzzleteile; vgl. Seite 3 für Details).

Abbildung 2: Details zu den wirkungsrelevanten Elementen und der Bedeutung von kontinuierlicher Wirkungsreflexion.

Reflexionsfragen	Wirkungsziele	Wirkungsprozesse	Exzellenz-, Qualitäts- und Wirkungskriterien
Rahmenbedingungen, Problembezug und Bedarfe Welche Rahmenbedingungen prägen derzeit das Projekt, und welche davon können beeinflusst werden?	Wer sind die für die Wirkung relevanten Akteur*innen, und welche Interessen oder Einflussmöglichkeiten haben sie?	Welche Maßnahmen jenseits der eigentlichen Projektergebnisse tragen dazu bei, Wirkung zu erzeugen? Wie können diese ermöglicht oder verstärkt werden?	Welche Wirkungsdimensionen stehen im Projekt im Vordergrund? Warum werden diese priorisiert? Wie können sie systematisch erfasst oder sichtbar gemacht werden?
Wo könnten sich auch in scheinbar festen oder unbeeinflussbaren Bedingungen Gestaltungsspielräume eröffnen?	Wie realistisch sind die zu Projektbeginn formulierten Wirkungsziele im Hinblick auf Zeitrahmen und Ressourcen aus heutiger Perspektive?	In welchem Maße tragen parallele Entwicklungen außerhalb des Projekts zur Entstehung oder Verstärkung der angestrebten Wirkung bei?	Welche nicht intendierte oder unerwartete Wirkung lässt sich bereits beobachten? Welche Bedeutung könnten sie für das Projekt haben?
Inwieweit erscheinen die bisherigen Ergebnisse bereits robust genug für eine breitere Anwendung? Welche Aspekte könnten von zusätzlichen Iterationen profitieren?		Wer könnte langfristig von einer kontinuierlichen Wirkungsreflexion lernen, und welche Formen der Dokumentation würden dies unterstützen?	

Abbildung 3: (links) Vier Phasen des Projektzyklus (im Zentrum) im Zusammenspiel mit den unterschiedlich stark ausgeprägten wirkungsrelevanten Elementen. Die Farbsättigung der Ringe zeigt, in welcher Phase ein Element jeweils besonders wichtig ist. (rechts) Eine vom Expert*innenteam der GTPF-Gruppe zusammengestellte Auswahl von Reflexionsfragen, die über gängige Fragen hinausgehen und neue Perspektiven anregen sollen.

Ausblick

Was können Institutionen tun?

Institutionen können einen (adaptiven) **Orientierungsrahmen** schaffen, innerhalb dessen Projekte strategische Ideen erproben und umsetzen können. Projekte bieten hierbei die Chance, neue Ansätze zu entwickeln. Ihre Verantwortung endet jedoch meist mit der Erreichung von Outputs oder – bestenfalls – von Outcomes, das heißt mit der Realisierung von kurzfristigen und mit Anstoßen mittelfristiger Wirkungen.

Die weiterführende Frage für Institutionen ist daher, ob sie die Verantwortung für die Stabilisierung der Outcomes und für die Erreichung langfristiger Wirkung (Impact) übernehmen sollen und können. Um die Entfaltung der Wirkung langfristig zu unterstützen, müssen die **Ergebnisse einzelner Projekte mit der übergeordneten Vision und strategischen Ausrichtung der Institution verknüpft werden**. Diese normative Orientierung bietet den Rahmen, in dem sich Projekte einordnen und weiterwirken können.

Institutionen können einen **Aushandlungsraum** schaffen, der es ermöglicht, unterschiedliche Interessen und Perspektiven auf unterschiedlichen Ebenen offen zu diskutieren. Auf dieser Grundlage können – unter Bezugnahme auf den gemeinsam gestalteten Orientierungsrahmen – tragfähige Kompromisse entwickelt werden. So tragen Institutionen nicht nur zur Steuerung einzelner Projekte bei, sondern auch zur längerfristigen strategischen Wirkung.

Anmerkung: Diese Handreichung stellt eine erste Skizzierung der Kernelemente eines wirkungsorientierten Forschungsmanagements auf verschiedenen Ebenen des Wissenschaftssystems dar. Die Inhalte basieren auf dem Expertenwissen der Mitglieder der Produktgruppe „Wirkungsorientiertes Forschungsmanagement“ der GTPF-Arbeitsgruppe „Wirkung“ und wurden kollaborativ erarbeitet von den Koordinatorinnen (alphabetisch) *Emilia Nagy; Lena Pfeifer, Zinaida Vasilyeva sowie den Mitgliedern der Produktgruppe Tamara Avellan; Philip Bernert; Susanne Giel; Angela Hahn; Elke Keup-Thiel; Maximilian Räthel; Ilka Roose; Bertold Scharf; Evelyne Schnittger; Susanne Schuck-Zöller*.

Was kann die GTPF tun?

Die GTPF kann in ihrer Rolle **als Plattform für Wissenschaftsmanagement und Forschungspolitik** aktiv werden. Zentrale Ansatzpunkte liegen dabei im gezielten Aufzeigen und Nutzen von Windows of Opportunity, also günstigen Gelegenheitsfenstern, sowohl für Bottom-up- als auch für Top-down-Strategien der GTPF und weiterer Akteur*innen.

Im Sinne einer **Bottom-up-Mobilisierung** gilt es, bestehende Formate der GTPF zu reflektieren und weiterzuentwickeln, um mehr Beteiligung und Engagement der Mitglieder zu ermöglichen. Arbeitsgruppen sollten nicht nur fachlich arbeiten, sondern gezielt dazu beitragen, Mitglieder zu aktivieren und zur Mitgestaltung von transdisziplinären Wissensaustauschprozessen zu motivieren. Ein besonderer Fokus sollte zudem auf kollegialer Beratung und dem Austausch zwischen den Mitgliedern liegen, um voneinander zu lernen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln.

Gleichzeitig braucht es eine **Top-down ausgerichtete Lobbyarbeit**, um strategisch Einfluss auf die institutionellen und politischen Rahmenbedingungen zu nehmen. Ziel muss es sein, sogenannte Game Changers – also Schlüsselakteur*innen mit Gestaltungsmacht – gezielt zu erreichen und durch überzeugende Argumente und fundierte Positionen für die Anliegen der GTPF zu gewinnen. Dies erfordert eine kollektive Strategieentwicklung, um mit einer gemeinsamen Stimme gegenüber Politik und Öffentlichkeit aufzutreten und langfristige Veränderungen anzustoßen.